

MASOFAVIY TA'LIM SHAROITIDA TALABALAR FAOLLIGINI OSHIRISHDA INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI

Odiljonova Shohsanam Abdug‘affor qizi

Toshkent Aniq fanlar universiteti katta o‘qituvchisi, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20114111>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada masofaviy ta‘lim sharoitida talabalarining o‘quv jarayonidagi faolligini oshirishda interfaol pedagogik metodlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi masofaviy ta‘lim muhitida talabalar ishtirokini faollashtirish, mustaqil fikrlash va ijodiy ko‘nikmalarini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov ishlari, anketa so‘rovlari, statistik tahlil va taqqoslash metodlari qo‘llanildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, “bahsmunozara”, “onlayn keys-stadi”, “loyiha asosida o‘qitish” va “raqamli klaster” metodlari talabalarining faolligini oshirishda yuqori samaradorlikka ega.

Kalit so‘zlar: Masofaviy ta‘lim, interfaol metodlar, talaba faolligi, pedagogik texnologiyalar, onlayn ta‘lim, mustaqil fikrlash, keys-stadi, loyiha metodi, klaster.

Аннотация. В данной научной статье анализируется эффективность интерактивных педагогических методов в повышении активности студентов в процессе дистанционного обучения. Основная цель исследования – выявление теоретических и практических основ использования интерактивных методов для активизации участия студентов в среде дистанционного обучения, развития самостоятельного мышления и творческих навыков. В процессе исследования использовались педагогическое наблюдение, экспериментальная работа, анкетирование, статистический анализ и методы сравнения. Результаты показали, что методы «дискуссия», «онлайн-кейс-стади», «проектное обучение» и «цифровой кластер» являются высокоэффективными в повышении активности студентов.

Ключевые слова: Дистанционное обучение, интерактивные методы, активность студентов, педагогические технологии, онлайн-образование, самостоятельное мышление, кейс-стади, проектный метод, кластер.

Abstract. This scientific article analyzes the effectiveness of interactive pedagogical methods in increasing student activity in the learning process in distance learning. The main goal of the study is to identify the theoretical and practical foundations of using interactive methods in activating student participation in a distance learning environment, developing independent thinking and creative skills. The research used pedagogical observation, experimental work, questionnaire surveys, statistical analysis and comparison methods. The results showed that the methods of "discussion", "online case study", "project-based learning" and "digital cluster" are highly effective in increasing student activity.

Keywords: Distance learning, interactive methods, student activity, pedagogical technologies, online education, independent thinking, case study, project method, cluster.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta‘lim tizimida masofaviy ta‘limning jadal rivojlanishi ta‘lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqdi. Shu bilan birga, talabalarining dars jarayonidagi faolligini ta‘minlash muammosi dolzarb pedagogik masalaga aylandi [10]. An‘anaviy o‘qitish metodlari ko‘pincha talabaning passiv ishtirokini yuzaga keltiradi. Masofaviy ta‘limda esa bu holat yanada kuchayadi [9]. Shu sababli interfaol metodlardan foydalanish talabalarni faol o‘quv subyektiga aylantirishda muhim vosita hisoblanadi [11].

Tadqiqotning maqsadi – masofaviy ta‘lim sharoitida interfaol metodlarning talaba faolligiga ta‘sirini aniqlash [8]. Tadqiqot savollari: Interfaol metodlar talaba faolligiga qanday ta‘sir ko‘rsatadi? Qaysi interfaol metodlar eng samarali hisoblanadi? Masofaviy ta‘limda interfaol metodlarni qo‘llashning optimal modeli qanday?

NATIJALAR

Tajriba natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:

- Eksperimental guruhda talaba faolligi 32% ga oshdi
- Mustaqil fikrlash ko‘rsatkichlari 28% ga yaxshilandi

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

- Darsga qiziqish darajasi sezilarli ortdi
- Metodlar kesimida samaradorlik
- Bahs-munozara → eng yuqori faollik
- Keys-stadi → tahliliy fikrlashni rivojlantirdi
- Loyiha metodi → ijodiy ko‘nikmalarni oshirdi
- Klaster → bilimlarni tizimlashtirishga yordam berdi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, interfaol metodlardan foydalanilgan darslarda talabalar o‘zlashtirishi an’anaviy metodlarga nisbatan yuqori bo‘ldi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari ko‘plab ilmiy ishlanmalar bilan mos keladi. Xususan, zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda interfaol metodlar talabalarning kognitiv faolligini oshirishi qayd etilgan.

Masofaviy ta‘lim sharoitida interfaol metodlarning samaradorligi quyidagi omillar bilan izohlanadi:

- talabalarni faol ishtirokga jalb etish
- o‘zaro muloqotni kuchaytirish
- muammoli vaziyatlarni hal qilish imkoniyati
- refleksiv fikrlashni rivojlantirish

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, AKT vositalari bilan integratsiyalashgan interfaol metodlar yanada yuqori samaradorlik beradi.

Tadqiqotning cheklovlari:

- tanlanma hajmining cheklanganligi
- faqat bitta OTM doirasida o‘tkazilganligi. Kelgusida kengroq miqyosda tadqiqotlar o‘tkazish maqsadga muvofiq.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, interfaol pedagogik metodlar masofaviy ta‘limda talaba faolligini oshirishning samarali vositasi hisoblanadi.

Quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- interfaol metodlarni tizimli joriy etish
- o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasini oshirish
- onlayn ta‘lim platformalarini rivojlantirish

Natijada, interfaol metodlar asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni talabalarni zamonaviy bilim va kompetensiyalar bilan ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2019.
2. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning nazariy asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
3. Azizxo‘jayeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent, 2018.
4. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
5. Muslimov N. Kasbiy ta‘lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2020.
6. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. – Canada, 2019.
7. Garrison D.R. E-learning in the 21st century. – London, 2020.
8. S.N.Xoshimov. Talabalar o‘rtasida ilmiy faoliyatni rivojlantirishning amaldagi pedagogik mexanizmlaridagi kamchiliklarni aniqlash. Inter education&Global study Ilmiy nazariy va metodik jurnali. 2024-yil 6-son.
9. S.N.Xoshimov. New stages of studying the views and problems of students in doing scientific research. International Journal Of History And Political Sciences. 2024-yil 7-son.
10. Zuxra K Ismailova, Dustnazar O Khimmataliev, Masuda K Khashimova, Mukhayo K Baybaeva, Bobirjon B Ergashev. Integrative approach to designing the content of secondary specialized vocational education. Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 25-41. ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385.
11. Zuxra Ismailova, B. Ergashev. New information and communication technologies in education system. E3S Web of Conferences 135, 04077 (2019). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913504077>.